

BIOLOGICAL SCIENCES

FEATURES OF THE WATER REGIME OF THE FLOWER PETALS OF THE *SAMBUCUS NIGRA L.* DEPENDING ON THE GROWING CONDITIONS

Vardanyan Z.,

Doctor of Biological Sciences, Professor, Associate Professor of the Department of Chemistry and Biology, Vanadzor State University, Armenia, Lori Province, Vanadzor

Bairamyán L.,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Chemistry and Biology, Vanadzor State University, Armenia, Lori Province, Vanadzor

Sahakyan G.,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Chemistry and Biology, Vanadzor State University, Armenia, Lori Province, Vanadzor

Mkhitaryan H.

Candidate of Biological Sciences, Lecturer of the Department of Chemistry and Biology, Vanadzor State University, Armenia, Lori Province, Vanadzor

ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА ЛЕПЕСТКОВ ЦВЕТКА БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Варданян З.С.

доктор биологических наук, профессор кафедры химии и биологии, Ванадзорский государственный университет, Армения, г. Ванадзор

Байрамян Л.Е.

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры химии и биологии, Ванадзорский государственный университет, Армения, г. Ванадзор

Саакян Г.Р.

кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биологии, Ванадзорский государственный университет, Армения, г. Ванадзор

Мхитарян А.К.

кандидат биологических наук, преподаватель кафедры химии и биологии, Ванадзорский государственный университет, Армения, г. Ванадзор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7256991>

Abstract

The species *Sambucus nigra L.* in the territory of Armenia is found in the thickets of the forest belt of the northern regions and in the southeast.

The distribution, life forms of the *Sambucus nigra L.* species in the Lori and Tavush marzes, the relationship of some physiological processes of plants with the conditions of their growth have been studied. In particular, the connection of the plant with the growing conditions was studied, namely: the water regime of flower petals (the amount of bound, free, total water). Experimental samples of plants were taken from surrounding forests, household plots of the cities of Vanadzor and Stepanavan, as well as from the territory of the Dilijan National Park. The results of the studies showed that the peculiarities of the water regime in the petals of the *Sambucus nigra L.* flowers are determined by the growing conditions of the plant. The largest amount of total and free water was recorded in petals from a personal plot in Vanadzor, the smallest value was found in *Sambucus nigra L.* dissected from the territory of the sanatorium complex in Vanadzor, and the largest percentage of bound water was found in flower petals of plants in the forests of Stepanavan, the lowest - in the forests of Vanadzor.

Аннотация

Вид *Sambucus nigra L.* (бузина черная) на территории Армении встречается в зарослях лесного пояса северных районов и на юго - востоке.

Исследованы распространение, жизненные формы вида бузины черной в Лорийском и Тавушском марзах, связь некоторых физиологических процессов растений с условиями их произрастания. В частности, изучена связь растения с условиями произрастания, а именно: водный режим лепестков цветков (количество связанной, свободной, общей воды). Опытные образцы растений взяты в окрестных лесах, приусадебных участках городов Ванадзор и Степанаван, а также с территории национального парка "Дилижан". Результаты проведенных исследований показали, что в лепестках цветков бузины черной особенности водного режима обусловлены условиями произрастания растения. Наибольшее количество общей и свободной воды зафиксировано в лепестках с приусадебного участка в Ванадзоре, наименьшая

величина выявлена в лепестках бузины рассеченнолистной с территории санаторного комплекса в Ванадзоре, а наибольший процент связанной воды выявлен в лепестках цветков растений лесов Степанавана, самый низкий - в лесах Ванадзора.

Keywords: life form, herbs, bushes, trees, flower petals, general water, bound water, free water, variety.

Ключевые слова: жизненная форма, травы, кусты, деревья, лепестки цветка, общая вода, связанная вода, свободная вода, разновидность.

Введение: Растение вида *Sambucus nigra* L. относится к роду *Sambucus* L., семейства *Adoxaceae*. *Sambucus nigra* L. распространен на Кавказе, в Западной Европе, Северной Африке, Крыму. На территории Армении встречается в зарослях лесного пояса северных районов и на юго-востоке: в Зангезуре. Теневыносливое и влаголюбивое растение. В нижнем и среднем лесном горном поясе встречается и разновидность бузины черной: бузина рассеченнолистная (*S.nigrif. Laciniata* (L.) Zabel), которая считается парковым, красиво цветущим видом [1,2]. В городе Ванадзор произрастает в единственном экземпляре, на территории санаторного комплекса "Армения".

Изучение научной литературы показало, что в других странах довольно много работ по изучению свойств напитков, полученных из генеративных органов бузины черной [12,13,14]. В Армении встречаются подобные работы, однако, единичны исследования, относящиеся к физиологическим особенностям генеративных органов и антибактериальным свойствам соков, полученных из цветков бузины черной [3, 4,5,6].

Материал и метод: В Армении мало исследований, изучающих распространение, биоэкологию, физиологические особенности генеративных органов вида бузины черной [3,4,5,6]. Нами изучено распространение, жизненные формы вида бузины черной в Лорийском и Тавушском марзах, связь некоторых физиологических процессов растений с условиями их произрастания. В частности, изучена связь растения с условиями произрастания, а именно: водный режим лепестков цветков (количество связанной, свободной, общей воды).

Работа представляет научный интерес и имеет практическое значение. Лабораторные исследования проводились принятыми научными методами [9,10].

Цель работы: исследование особенностей водного режима лепестков цветков бузины черной, в связи с условиями произрастания в разных естественно- климатических зонах.

Опытные образцы растений взяты в окрестных лесах, приусадебных участках городов Ванадзор и Степанаван, а также с территории национального парка "Дилижан" [11]. В Ванадзоре так же собраны опытные образцы растения бузины рассеченнолистной. Перечисленные три территории находятся под воздействием субтропического климата, однако в Дилижанском регионе климат более влажный [11].

На исследуемых территориях, в составе подлеска, кусты произрастают группами, деревья растут одиночно. Интересно, что травянистая форма встречается у основания леса по дороге в монастырь Агарцин, в окрестностях Дилижана Тавушского марза, а в Лорийском марзе травянистая форма встречается только в направлении деревень Марц и Ваагнадор. В окрестностях Ванадзора и Степанавана травянистая форма бузины черной не встречается.

Опыты и результаты: Впервые исследована особенность водного режима лепестков растений бузины черной, произрастающих в Лорийском и Тавушском марзах Армении.

Исследовано количество общей, связанной, свободной воды (% от сырого веса). Согласно известным данным, содержание свободной воды определяет интенсивность физиологических процессов, а количество связанной- выносливость растений в неблагоприятных условиях [8, 2-87].

Климатические условия Лорийского и Тавушского марзов имеют общие черты, хотя есть определенные отличия [11]. Опыты проводились в трех повторениях. Средняя величина результатов приведена в таблице 1.

Таблица 1

Содержание разных форм воды в лепестках растения бузины черной (% от сырого веса)

Место	Общая	Свободная	Связанная	Свободная/ Связанная
Степанаван	85	5.734	79.266	0.072
Дилижан	86	18.278	67.722	0.269
Ванадзор (приусадебный участок)	90	28.765	61.235	0.469
Ванадзор(лес)	89	25.156	54.85	0.458
Ванадзор(разновидность)	65	5.57	58.43	0.095
Травянистая форма	85	6.09	78.91	0.077

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество общей воды зафиксировано в лепестках с приусадебного участка в Ванадзоре, наименьшая величина выявлена в лепестках бузины рассеченнолистной с территории санаторного комплекса в Ванадзоре.

Результаты исследований количества общей воды в лепестках с приусадебного участка в Ванадзоре превышает количество общей воды в лепестках лесных растений Ванадзора в 1,01 раз, Степанавана – в 1,05 раза и травянистой формы также в 1,05 раза. Количество общей воды в лепестках с

приусадебного участка в Ванадзоре превышает количество общей воды в лепестках растений окрестных лесов Дилижана в 1,07 раза (4%) и в лепестках бузины рассеченнолистной в 1,38 раз (35%). Такую большую разницу количества общей воды в лепестках с приусадебного участка и в лепестках цветков *S.nigraf. Laciniata (L.) Zabel.* в Ванадзоре можно объяснить рассеченностью листовой пластинки последней.

Выявлен ряд растений по содержанию общей воды в опытных образцах: Ванадзор (приусадебный участок) > Ванадзор (лес) > Дилижан > Степанаван > Дилижан (травянистая форма) > Ванадзор (разновидность).

Из таблицы 1 также видно, что процент свободной воды в лепестках с приусадебного участка в Ванадзоре высокий (28.765%), а самый низкий - в лепестках *S.nigraf. Laciniata (L.) Zabel.* Этот показатель количества свободной воды в лепестках цветков выше, чем в цветках растений окрестных лесов Ванадзора в 1.14 раза, в цветках растений окрестных лесов Дилижанского национального парка в 1.57 раз, Степанавана – в 5.02 раза, в лепестках цветков бузины рассеченнолистной в Ванадзоре в 5,16 раз, в лепестках цветков бузины травянистой окрестностей Дилижана - в 4,72 раза.

Выявлен ряд растений по содержанию свободной воды в опытных образцах: Ванадзор (приусадебный участок) > Ванадзор (лес) > Дилижан > Дилижан (травянистая форма) > Степанаван > Ванадзор (разновидность).

Данные таблицы 1 по количеству связанной воды в лепестках цветков следующие: наибольший процент связанной воды выявлен в лепестках цветков растений лесов Степанавана (79.266%), а самый низкий – в лепестках растений, произрастающих в лесах Ванадзора.

Этот показатель связанной воды в лепестках выше, чем в цветках растений Дилижанского национального парка в 1.17 раза, в цветках приусадебных растений в Ванадзоре – в 1,29 раза, окрестных лесов Ванадзора в 1,44 раз, в лепестках цветков бузины рассеченнолистной в Ванадзоре- в 1,35 раз, в лепестках цветков бузины травянистой окрестностей Дилижана – в 1,005 раза.

Выявлен ряд растений по содержанию связанной воды в опытных образцах: Степанаван > Дилижан (травянистая форма) > Дилижан > Ванадзор (приусадебный участок) > Ванадзор (разновидность) > Ванадзор (лес).

Сравнение соотношений общей/свободной и общей/связанной воды в опытных образцах приведено в графике 1.

График 1. Сравнение соотношений общей/свободной и общей/связанной воды в опытных образцах лепестков вида бузины черной

1. Степанаван 2. Дилижан 3. Ванадзор(приусадебный участок) 4. Ванадзор (лес) 5. Ванадзор (*S.nigraf. Laciniata (L.) Zabel*) 6. Дилижан (травянистая форма)

а/ соотношение общей/свободной воды

б/ соотношение общей/связанной воды

Из графика 1 видно, что в опытных образцах, взятых в Степанаване, соотношение общей и свободной воды наиболее высокое :14.82, а самое низкое – в опытных образцах, взятых в лесах Ванадзора – 2.54.

Заключение: Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что в лепестках

цветков бузины черной особенности водного режима обусловлены условиями произрастания растения:

✓ наибольшее количество общей воды зафиксировано в лепестках с приусадебного участка в Ванадзоре, наименьшая величина выявлена в лепестках бузины рассеченнолистной с территории санаторного комплекса в Ванадзоре.

✓ процент свободной воды в лепестках с приусадебного участка в Ванадзоре также высокий (28.765%), самый низкий – в лепестках *S.nigraf. Laciniata (L.) Zabel.*

✓ наибольший процент связанной воды выявлен в лепестках цветков растений лесов Степанавана (79.266%), самый низкий – в лепестках растений, произрастающих в лесах Ванадзора.

✓ между количеством свободной и связанной воды наблюдается обратно пропорциональная зависимость: чем ниже содержание свободной воды в тканях, тем больше количество связанной воды. Эта закономерность сохраняется во всех исследованных образцах.

Список литературы:

1. Варданян Ж.Г. Дендрология, Ереван, 2005. 370 с., 209-211 стр.

2. Варданян З.С., Байрамян Л.Е., Локян А.Б., Мхитарян А.К. Биологические особенности вида *Sambucus nigra* L. в Гугаркском районе, "Банбер", Ереван, 2015, стр.82–87. (на арм. языке)

3. Варданян З., Ованнисян А., Мирзоян Ю. Определение содержания хлорофилла в листьях видов *Sambucus nigra* L. и *Rumex acetosa* L. // Министерство образования РА, Научный вестник, Прак Б, Ереван, 2016, стр. 97–104 (на арм. языке)

4. Варданян З.С., Ованнисян А.И. Особенности водного режима видов *Sambucus nigra* L. в Гугаркском районе // МВД РА, Научный вестник ВГУ, лаборатория Б, Ереван, 2017, стр. 57-64. (на арм. языке)

5. Варданян З., Григорян К., Овсепян В. Изучение антибактериальных свойств сока, полученного из генеративных органов растения *Sambucus nigra* L. // Научный вестник ВГУ/Практ Б1, Ереван, 2021, стр. 69-79. (на арм. языке)

6. Варданян З.С., Байрамян Л.Е., Саакян Г.Р., Мхитарян А.К. Биометрические показатели органов растения *Sambucus nigra* L. в зависимости от условий произрастания // *Sciences of Europe* // vol 1, No 91(2022), (Praha, Czech Republic), стр.7-11

7. Воробьев В.Н. и др. Практикум по физиологии растений /Казань, 2013 г., с.23-30

8. Генкель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. М., Наука, 1982, с. 280

9. Едоян Р.А., Варданян З.С. Руководство для лабораторных работ по физиологии растений, Ереван, 2006, стр. 37–49. (на арм. языке)

10. Тангамян Т.В., Агаджанян М.А. Курс физиологии растений, 2006. (на арм. языке)

11. Физическая география Армянской ССР, Ереван, 1971, с. 470. (на арм. языке)

12. Monika Cioch, Paweł Satora, Magdalena Skotniczny, Dorota Semik Szczurak and Tomasz Tarko, Characterisation of Antimicrobial Properties of Extracts of Selected Medicinal Plants, *Polish Journal of Microbiology*, 2017, vol. 66, No 4, 463–472

13. Rodino S., A. Butu, M. Butu, P.C. Cornea Comparative studies on antibacterial activity of Licorice, Elderberry and Dandelion, *Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures* vol. 10, No. 3, July-September, 2015, p. 947-955

14. Srinivas Goud N., Gobind Prasad, Antioxidant, antimicrobial activity and total phenol and flavonoids analysis of *Sambucus nigra* (elderberry), *International Journal of Current Pharmaceutical Research*, vol 12, Issue 1, 2020, 35-37